

ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАЦИОНАХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

ASSESSMENT OF THE MAXIMUM PERMISSIBLE LEVEL OF HEAVY METALS IN RUMINANT DIETS

ЕПИМАХОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии.*

EPIMAKHOV VADIM GENNADIEVICH,

*candidate of biological sciences,
Russian Institute of Radiology and Agroecology.*

В данной статье представлен анализ проблемы нормативной чистоты продукции животноводства. Предлагается применение показателя максимально допустимого уровня содержания экотоксикантов в рационах жвачных животных с учётом вида, возраста, физиологического состояния, продуктивности, хозяйственного использования. Дано описание методологии подхода. Представлены структура и описание модели оценки максимально допустимых уровней тяжёлых металлов в рационах жвачных животных. Реализация модели позволит внести изменения и улучшить принятые технологии содержания и кормления животных в зависимости от условий сложившейся техногенной обстановки в хозяйствах.

This article presents an analysis of the problem of normative purity of livestock products. It is proposed to use the indicator of the maximum permissible level of ecotoxicants in the ruminant diets, taking into account the type, age, physiological state, productivity, and economic use. The methodology of the approach is described. The structure and description of the model for estimating the maximum permissible levels of heavy metals in ruminant diets are presented. The implementation of the model will make it possible to make changes and improve the accepted technologies for keeping and feeding animals, depending on the conditions of the current technogenic situation in farms.

Ключевые слова: тяжёлые металлы, коэффициент перехода, корма, рацион, жвачные животные, нормирование.

Key words: heavy metals, transfer coefficient, feed, diet, ruminants, rationing.

Введение. Сегодня при подходах к сбалансированному кормлению животных потребность их в элементах питания учитывается по 20-30 и более показателям. Вместе с тем, при таком широком спектре показателей в рационах не учитывается допустимый уровень содержания тяжёлых металлов (ТМ), особенно наиболее токсичных, таких как кадмий, свинец, мышьяк и ртуть, который должен обеспечивать производство молока и мяса, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Действующие на данный момент нормативы допустимого содержания ТМ в кормах не совершенны и не гарантируют нормативной чистоты продукции животноводства.

Цель данной работы – обоснование применения максимально допустимого уровня содержания (МДУ) тяжёлых металлов в рационах в зависимости от вида животных, возрастной группы, продуктивности, технологии кормления и содержания.

Предмет исследований. На сегодняшний день методология нормирования тяжёлых металлов в системе «корма – животное – продукция» в условиях техногенного загрязнения агроэкосистем основана на принципах и критериях нормирования радионуклидов [1; 2].

В качестве исходных параметров используются нормы содержания указанных ТМ в продуктах животноводства, установленные органами санитарно-эпидемиологической службы Минздрава (СанПиН 2321078-01), а расчёт предельно допустимой концентрации содержания j -ого токсиканта (мг/кг) в i -ом корме (ПДК $_j^i$) входящего в состав рациона проводится по формуле:

$$\text{ПДК}_j^i = \frac{\text{ДУ}_j}{\text{КП}_j} * \frac{A_j^i}{A_j * m_i} \quad (1)$$

где ПДК $_j^i$ – предельная допустимая концентрация в i -ом корме j -ого ТМ;

ДУ $_j$ – предельно допустимое содержание ТМ в продукции (молоко, мясо), мг/кг;

КП $_j$ – коэффициент перехода j -ого ТМ из рациона в продукцию животноводства;

A_j^i – содержание j -ого ТМ в i -ом корме в составе рациона;

A_j – суммарное содержание j -ого ТМ в рационе;

m_i – содержание i -ого корма в рационе (кг);

Поскольку результат расчёта нормативов ПДК $_j^i$ тяжёлых металлов в кормах зависит от условий проведения исследований, приняты временные максимально допустимые уровни содержания ТМ (мг/кг) в кормах, которые рекомендуются при составлении рационов для животных в хозяйствах.

Проблематичность применения ПДК $_j^i$. Обзор и анализ результатов исследований, затрагивающих вопросы загрязнения животноводческой продукции на техногенно загрязнённых территориях, показал значительный разброс значений ПДК $_j^i$, что связано с большой вариабельностью КП $_j$ и объясняется следующим:

- выявлено несколько вариантов расчёта коэффициентов перехода [3]. Поэтому оценка среднего значения КП $_j$ по результатам разных исследований требует детального анализа условий проведения экспериментов и методов расчёта коэффициента перехода;

- большой разброс по величине КП $_j$ объясняется неоднородностью расчётных значений, что отражает многофакторный характер формирования совокупности показателей КП $_j$. Установление закономерностей изменения коэффициента перехода в зависимости от таких факторов как структура рациона, содержания экотоксикантов в рационе, длительность поступления с рационом, технологии содержания и кормления и других, важно для оценки перехода ТМ из рациона в продукцию животноводства;

- КП $_j$ является одной из характеристик конкретного эксперимента и использование значения данного коэффициента перехода в других исследованиях допустимо и будет иметь смысл только при тех условиях, в которых он был рассчитан.

Вследствие вышесказанного ценность знания КП $_j$ незначительна. Данный показатель для прогнозирования степени «загрязнения» животноводческой продукции можно использовать только после тщательного анализа.

Зависимый от коэффициента перехода параметр ПДК $_j^i$ (см формулу 1) на практике может также использоваться некорректно. Простое соблюдение соответствия содержания тяжё-

лых металлов ТМ в кормовых продуктах установленным временным максимально допустимым уровням не может в полной степени гарантировать получение экологически безопасной продукции.

Оценка МДУ содержания ТМ в рационах. В качестве достоверного критерия оценки безопасности поступления ТМ предлагается максимально допустимый уровень содержания токсикантов в рационе. Для оценки МДУ необходимы подходы, которые позволят при учёте вида животных, возрастной группы, технологии содержания и кормления, других факторов использовать кормовую базу в хозяйствах дифференцированно в зависимости от уровня загрязнённости кормов и, тем самым, уменьшить концентрацию ТМ в продукции животноводства ниже допустимого.

Привлечение имитационного моделирования к описанию поступления токсических веществ, накопления в организме и переход в продукцию (молоко, мясо) позволяет выполнить оценку допустимых уровней ТМ в типовых рационах с учётом конкретных условий содержания и кормления разных возрастных групп животных [4].

На рис. 1 показана концептуальная схема, которая лежит в основе построения и разработки имитационной модели оценки максимально допустимых уровней содержания ТМ в рационах кормления крупного рогатого скота (КРС) и овец.

Структура модели состоит из 5 (пяти) блоков. Блок «Вид животных» предназначен для выбора животных: крупный или мелкий рогатый скот. Блок «Технология содержания и кормления» включает исходные данные: возрастная группа и направление использования (растущие животные, на откорме, лактирующие и т.д.). В блоке «Рацион кормления» определяется соотношение зелёных, грубых, сочных кормов и концентратов в рационе в зависимости от сезона года (пастбищный или стойловый периоды), вида животных, возрастной группы, направления хозяйственного использования, стадии лактации (лактирующие животные). Расчёт использования обменной энергии рационов на поддержание жизни и продуктивность животных осуществляется с использованием системы оценки кормов по обменной энергии [5].

В блоке «Метаболизм ТМ в организме» оценивается абсорбция тяжёлых металлов при поступлении в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с рационом кормления и их аккумуляция в организме.

Кормление животных согласно типовым рационам при заданной технологии содержания и кормления обеспечивает планируемую продуктивность: удой или привес (блок «Животноводческая продукция») [6-8]. Проводится оценка концентрации ТМ в молоке и мясе на соответствие санитарно-гигиеническим нормативам.

Предполагается, что для каждого животного существует индивидуальная величина содержания j -ого ТМ в рационе, которая приводит к превышению $ДУ_j$ в молоке и мясе. Поэтому только по результатам оценки группы животных представляется возможным определить диапазон содержания тяжёлых металлов в рационе, в пределах которого будет наблюдаться превышение допустимого содержания ТМ в производимой продукции и частота проявления данного эффекта.

Модель является стохастической. В ней учитываются вариации концентрации тяжёлых металлов в рационе, коэффициента абсорбции ТМ из ЖКТ в организм, основного обмена от животного к животному при данном физиологическом состоянии, величины аккумуляции ТМ и перехода в производимую продукцию, других параметров, а также стохастический характер поступления ТМ при потреблении рациона.

Для расчёта $МДУ_j$ содержания тяжёлых металлов в рационе крупного рогатого скота и овец установлен перечень входных параметров:

- вид животных: КРС или овцы;
- поголовье животных: 10 голов для каждого численного опыта;

- *половозрастная группа животных*: для КРС выбраны следующие группы: быки-производители, коровы, ремонтные телки и племенные бычки, молодняк, выращиваемый на мясо. Овцы представлены 3 группами: бараны-производители, овцематки и растущие ягнята;
- *продуктивность*: планируемая живая масса на конец периода выращивания, для лактирующих – молочная продуктивность (удой за лактацию);
- *рацион кормления*: сбалансированный рацион, рассчитанный на обеспечение роста и продуктивности животных;
- *содержание ТМ в рационе*: принято во внимание, что в пастбищный период размеры поступления ТМ в организм животных и, соответственно, продукцию животноводства возрастают за счёт потребления почвенных частиц в среднем у крупного рогатого скота в 1,8 раза, у мелкого рогатого скота – в 2,2 раза [9].

Рис 1 Концептуальная схема модели оценки поступления ТМ с рационом в организм жвачных животных.

Рассматривается изменение живой массы растущих животных с возрастом, суточных удоев в течение лактации у лактирующих животных, а также типа и уровня кормления при переходе от пастбищного периода к стойловому периоду. Для проведения корректных расчётов учитывается начальное содержание ТМ в мышечной ткани животных.

Шаг моделирования (1 сутки) совпадает с циркадианным ритмом для животных, обуславливающим баланс веществ и энергии в организме, длительность моделирования составляет 1 год.

Исследуемый показатель – максимально допустимый уровень МДУ_j содержания j- го ТМ в рационах кормления животных разных возрастных групп и производственной направленности, превышение которого, ожидаемо, будет приводить к нарушению нормативов ТМ в продукции животноводства (молоке и мясе).

Для повышения достоверности аналитических выводов, снижения неоднородности результатов исследований предусмотрена неоднократная повторность численных опытов.

Заключение. Продукция животноводства является основным источником поступления в организм человека соединений тяжёлых металлов. Обеспечение её экологической безопасности требует постоянного контроля содержания ТМ как в самой продукции – молоке и мясе, так и в рационах кормления животных.

В работе представлена структура и описание модели оценки максимально допустимых уровней ТМ в рационах жвачных животных с учётом вида, возраста, физиологического состояния, продуктивности, хозяйственного использования животных. Реализация модели и установление величин МДУ позволит внести изменения и улучшить принятые технологии содержания и кормления животных в зависимости от условий сложившейся техногенной обстановки в хозяйствах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильязов Р.Г. Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкофере. Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. 272 с.
2. Анненков Б.Н., Егоров А. В., Ильязов Р.Г. Радиационные аварии и ликвидация их последствий в агросфере. Под редакцией Б.Н. Анненкова. ФЭН: Казань, 2004. 408 с.
3. Епимахов В.Г. О подходах к расчету и использованию коэффициента перехода тяжелых металлов из кормов в животноводческую продукцию / В.Г. Епимахов, И.Э. Елифанова // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сборник избранных статей, Санкт-Петербург, 24–28 февраля 2022 года. Санкт-Петербург: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2022. С. 13-16. DOI 1037539/FEV30120224830005.
4. Епимахов В.Г. Оценка максимально допустимых уровней содержания кадмия и свинца в рационах жвачных животных. Имитационное моделирование как альтернативный подход // Инновационное развитие науки: возможности, проблемы, перспективы. Москва: Изд-во «Перо», 2021. С. 5-24.
5. Макарец Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. 4-е изд., испр. и доп. Калуга: Ноосфера, 2017. 640 с.
6. Пристач Н.В. Кормление сельскохозяйственных животных с основами кормопроизводства / Н.В. Пристач, Л.Н. Пристач. Санкт-Петербург: ООО «Квадро», 2020. 372 с.
7. Буряков Н.П. Кормление сельскохозяйственных животных животных от А до Я / Н.П. Буряков, М.А. Бурякова, А.С. Заикина; Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. Москва: Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016. 182 с. ISBN 9765967513725. – EDN YZEPWT..
8. Хохрин С.Н. Кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных / С.Н. Хохрин, Ю.П. Савенко. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 300 с.
9. Научные основы оценки устойчивости агроэкосистем к воздействию техногенных факторов / Н.И. Санжарова, С.А. Гераськин, С.И. Спиридонов. Обнинск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», 2013. 187 с.

© Епимахов В.Г., 2023.